

CHEMICAL SCIENCES

ABOUT PROPYLENE COMPOSITE PROCESSING

Gasimova G.S.,
PhD, department head,
Institute of Polymer Materials of the Ministry of Science and Education Republic of Azerbaijan,
Kaxramanov N.T.,
Doctor of chemical science, professor, Institute,
of Polymer Materials of the Ministry of Science and Education Republic of Azerbaijan,
Gasimzade L.K.,
Laboratory assistant, University of Oil and Industry Republic of Azerbaijan,
Taqiyeva A.L.,
engineer, Institute of Polymer Materials of the Ministry of Science and
Education Republic of Azerbaijan
Aqayeva F.A.
innovation expertç Institute of Polymer Materials of the Ministry of Science and Education Republic of
Azerbaijan

О ПЕРЕРАБОТКЕ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПРОПИЛЕНА

Гасымова Г.Ш.
Доктор философии по химии
Зав.отдела института полимерных материалов
Министерства Науки и Образования
Кахраманов Н.Т.
Доктор химических наук, профессор
Зав.лабораторией, института полимерных материалов
Министерства Науки и Образования
Гасымзаде Л.Х.
Лаборант, Университета Нефти и Промышленности
Тагиева А.Л.
инженер института полимерных материалов
Министерства Науки и Образования
Агаева Ф.А.
Специалист по инновации института полимерных материалов
Министерства Науки и Образования

Abstract

In the article, the influence of the temperature regime and pressure of melt extrusion in a material cylinder on the physical and mechanical properties of propylene-based composites was studied. The optimal conditions for the processing of multicomponent composites are shown.

Аннотация

В статье исследовали влияния температурного режима и давления экструзии расплава в материальном цилиндре на физико-механические свойства композитов на основе пропилена. Показаны оптимальные условия переработки многокомпонентных композитов

Keywords: polyolefin, composite materials, processing

Ключевые слова: полиолефин, композиционные материалы, переработка

По мере того, как развиваются такие отрасли промышленности, как машиностроение, приборостроение, судостроение, авиационная и космическая техника и т.д. все более жесткие требования стали предъявляться к качеству конструкционных изделий получаемых на основе полимерных материалов. С целью улучшения качественных показателей выпускаемых в промышленности полимеров в их состав вводят пластификаторы, наполнители,

стабилизаторы, составляют смеси различных полимеров в определенных комбинациях и т.д.. Изменение структуры и свойств полимерных материалов осуществляют обычно в процессе механо-химической модификации на экструзионном оборудовании, смешением на вальцах или же непосредственно в процессе монотрем технологии на литьевой машине. Преимущество монотрем- технологии заключается в смешении компонентов и получении

изделия по однопроходной схеме, т.е. в едином технологическом цикле. Согласно этой технологии после сухого перемешивания компонентов, последние направляются в бункер литьевой машины для дальнейшего перемешивания в режиме расплава и получения изделия на основе композиционного материала. Следует при этом отметить, что в литературе приводятся весьма скудные сведения относительно влияния условий переработки композиционных материалов на их физико-механические и, в особенности, на трибологические свойства. Именно от условий правильного выбора температурного режима переработки в материальном цилиндре литьевой машины и охлаждения изделия в прессформе зависит формирование надмолекулярной структуры и соответственно качественных характеристик композитов [1-8].

В связи с этим, целью данного исследования являлось изучение закономерности изменения основных физико-механических, технологических и трибологических характеристик композитов в процессе переработки методами литья под давлением и экструзии.

При изучении процесса смешения и переработки наполненных полимерных композитов немаловажное значение приобретает выбор оборудования. Как правило, наиболее оптимальным является использование двухшнековых экструдеров, способствующее практически равномерному диспергированию наполнителя в объеме полимерной матрицы. В рассматриваемом случае для проведения механо-химической модификации и получения изделия по моноотрем технологии, на наш взгляд, наиболее перспективным является проведение переработки на универсальной одношнековой литьевой машине. Такая конструкция литьевой машины позволяет производить не только тщательное термомеханическое перемешивание полимерных композитов, но и

одновременно проводить в ней механо-химическую модификацию. Механо-химическая модификация характеризуется тем, что в процессе перемешивания смеси полимера с минеральным наполнителем, представляется возможным получить наполненные композиционные материалы со сравнительно равномерным диспергированием твердых компонентов в полимерном объеме. Регулируя температурой материального цилиндра, давлением впрыска и температурой прессформы представляется возможным в определенной степени изменять физико-механические и технологические характеристики композитов. Универсальность этого оборудования заключается в том, что после разогрева полимерной массы процесс смешения сопровождается не только вращением шнека, но и частичным поступательным перемещением шнека, в результате которого создается необходимое давление в момент впрыска в прессформу [9].

В таблице приводятся результаты исследования свойств композита из пропилен глины и сульфида молибдена (ПП+5%масс. глина+5%СМ) в зависимости от температурного режима литья под давлением. Выбор данного композита был обусловлен тем, что именно при таком соотношении рассматриваемых компонентов наблюдаются достаточно обнадеживающие данные по одному из основных показателей - износостойкости. Так, например, если для исходного ПП износ в первом цикле составил 134.55 мг, то для рассматриваемого композита значение этого показателя снизилось до уровня 21,32мг, т.е в 6.3 раза. При этом важно было выяснить, как отразится данный состав композиционного материала на изменении других физико-механических характеристик в зависимости от технологических условий их переработки.

Таблица.

Влияние температурного режима и давления литья на свойства композитов на основе ПП+5% масс. КТЛ+5%СМ.

Температура по зонам, °С	Давление литья, МПа	Разрушающее напряжение, МПа	Относительное Удлинение, %	Усадка, %	Износ после первого цикла, мг
150-160-170-180*	50	32.5	50	0.45	26.53
150-170-180-190*		31.0	50	0.45	25.12
150-170-185-200*		31.0	54	0.43	25.40
150-170-190-210*		32.6	65	0.41	25.86
150-160-170-180*	100	32.3	50	0.32	24.61
150-170-180-190*		33.2	60	0.32	25.07
150-170-185-200*		33.6	60	0.30	24.19
150-170-190-210*		34.1	70	0.30	23.32
150-160-170-180*	150	32.5	60	0.15	24.21
150-170-180-190*		34.5	70	0.12	23.35
150-170-185-200*		35.5	70	0.09	21.32
150-170-190-210*		35.5	80	0.09	21.48

Сопоставляя данные в этой таблице можно заметить, что давление литья и температурный режим материального цилиндра оказывают определенное влияние на свойства композиционного материала. Становится очевидным, что по мере повышения температуры материального цилиндра

и давления литья происходит закономерное возрастание разрушающего напряжения композита. Есть основание полагать, что в результате роста температуры наблюдается уменьшение вязкости полимерной матрицы, в результате которого возрастает

вероятность равномерного диспергирования частиц наполнителей в объеме полимерной матрицы. С одной стороны, рост температуры и давления литья способствует повышению текучести расплава полимерной массы и соответственно более быстрому и полному заполнению прессформы. С другой, частицы глины и СМ, имея развитую поверхность контакта с полимерной матрицей, еще в процессе термофлуктуационного воздействия и смешения в материальном цилиндре способны к дополнительному созданию гетерогенных центров зародышеобразования. Последние в результате кристаллизации и спонтанного роста кристаллических образований в относительно холодной прессформе способствуют формированию мелкосферолитной надмолекулярной структуры. В итоге, согласно данным таблицы рост температуры и давления литья сопровождается повышением разрушающего напряжения и, в некоторой степени, относительного удлинения композита.

Как и следовало ожидать, с повышением температуры и давления литья наблюдается определенное снижение объемной усадки композита. Снижение объемной усадки является весьма важным моментом, поскольку позволяет исключить возможность существенного изменения объемных и линейных размеров изделия в процессе эксплуатации в различных областях техники.

При оценке количественного изменения износа композита от вышеуказанных факторов переработки мы исходили из понятия о том, что при прочих равных условиях величина этого показателя зависит преимущественно от их плотности и твердости [9]. Иными словами, чем выше плотность одного и того же материала, тем больше должна быть его износостойкость. И действительно, при относительно низкой температуре (150-160-170-180°C) и низком давлении (50МПа) было установлено, что плотность композита составляет 953 кг/м³ и, наоборот, при высоком давлении (150 МПа) и температуре переработки 150-170-190-210°C его плотность становится равным 961 кг/м³.

Анализируя данные в таблице можно заметить, что с увеличением температурного режима и давления литья наблюдается некоторое снижение износа, что, как было показано выше, по-видимому, может быть связано с повышением плотности композиционного материала. Кроме того, следует принять к сведению и то обстоятельство, что глина имеет в своем составе наноглину, которая, как известно, характеризуется слоистой структурой во многом предопределяющей улучшение износостойкости и реологических характеристик. Так, например, при самом низком давлении и пониженном температурном режиме литья износ после первого цикла составляет величину 26.53 мг. При самых высоких

значениях давления и температурного режима литья износ составил 21.48 мг, т.е. снизилась на величину 4.05 мг, т.е. в 1.2 раза [9].

Таким образом, на основании вышеизложенного можно констатировать, что на свойства композитного материала влияет не только состав и соотношение компонентов смеси, но и технологические аспекты их переработки методом литья под давлением. Установлено, что с увеличением температурного режима материального цилиндра в установленных пределах и повышением давления литья сопровождается некоторым повышением разрушающего напряжения сдвига и заметным снижением износа образцов композита. Наиболее оптимальные условия по времени выдержки под давлением составляет 10 секунд.

References

1. Berlin A.I. On the fundamental concepts of chemistry // *Soros Educational Journal*. 1996, no. 9, pp. 57.
2. Volkov V.P., Zelenetsky A.N., Sizova M.D., Zelenetsky S.N., et al. Polyethylene compositions with reduced combustibility // *Plastic masses*. 2007, no. 2, pp. 7-13.
3. Kopylov V.V., Novikov S.N., Oxentievich P.A. Polymer materials with reduced combustibility (ed. by A.N. Pravodnikov). Moscow: Khimiya. 1986. p. 8-18.
4. Buravov B.A., Bochkarev E.S., Al-Khamzawi A., Tuzhikov O.O., Tuzhikov O.I. Modern tendencies in the development of flame retardants for polymer compositions. Composition, properties, application // *Proceedings of the Volgograd State Technical University*. 2020, no. 12(247), pp. 7-24.
5. Srinath G. Sliding wear performance of polyamide-6 –clay nanocomposites in water // *Composites Science and Technology*, 2007, v.67, №3, p.399-405.
6. Hsissou R., Seghiri R., Benzekri Z., Hilali M., Rafik M., Elharfi A. Polymer composite materials: a comprehensive review. *Composite Structures*. 2021. V. 262. P. 113640.
7. Wei Y., Zhou H., Deng H., Ji W., Tian K., Ma Z., Zhang K., Fu Q. "Toolbox" for the processing of functional polymer composites. *Nano-Micro Lett*. 2022. No.14. P. 35.
8. Gasimova G.Sh., Kakhramanov N.T., Arzumanova N.B., Ismailov I.A., Mamedli U.M., Gasanova A.A., Iskandarova E.G., Orudzheva Z.M. Rheological characteristics of nanocomposites on the basis of polypropylene and clay. *Azerbaijan Chemical Journal*. 2018. No.1. P. 53-58.
9. Kakhramanov N.T., Osipchik V.S., Kasumova G.Sh., Gadzhieva R.Sh. Iznosostojkie polimernye materialy. *Struktura i svojstva. Plasticheskie massy*. 2017. No.11-12. P. 8-15.